

ЭЛЕКТРОН КУТУБХОНАЛАР УЧУН ТАВСИЯ ЭТИШ ТИЗИМИНИ
ЯРАТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Норматов Шербек

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856108>

Abstract. As a result of the daily increase in the number of resources in digital libraries and scientific information databases, significant difficulties arise in the process of finding the necessary information for users. For this reason, there is a need to create tools designed to extract resources corresponding to the interests and needs of the user from a large amount of data. This article explores the principles, methods and steps of creating a recommender system electronic library resources based on the information needs of users.

Keywords. Digital library, user needs, recommender system, fuzzy logic, machine learning, artificial intelligence.

КИРИШ

Электрон кутубхоналар ва илмий ахборот базаларида керакли маълумотларни топиш масаласи маълум даражада мураккабликка эга. Мисол учун IEEE Xplore электрон кутубхонасида 6 миллионга яқин манба бўлса (<https://ieeexplore.ieee.org/>), Springer илмий ахборот базасидаги манбалар сони 8,4 миллиондан ортиқни ташкил этади (<https://link.springer.com/>). Springer илмий ахборотлар базасидан “recommender systems” сўрови киритилганда, дастлаб 25086 та манбани чиқаради. Агар “Book chapter”, “Computer science”, “English”, “2010-2023” филтрлари ўрнатилганда ҳам манбалар сони 8202 тагача камаяди (сўров 2023 йил 5 апрелда амалга оширилган). Бу каби қидирув натижалари эса фойдаланувчиларга катта ҳажмдаги маълумотлар орасидан керакли ва сифатли маълумотларни чиқариб беришга, кераксиз маълумотларни филтрлашга мўлжалланган тавсия этиш тизимларини яратиш эҳтиёжи мавжудлигини кўрсатади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Бугунги кунда фойдаланувчиларга объектларни уларнинг хоҳиш ва эҳтиёжлари асосида тавсия этувчи тизимлар (ТЭТ) муваффақиятли рижожланмоқда ва у сунъий интеллект қўлланаётган фаол соҳалардан бири ҳисобланади [1]. Дастлаб улар электрон тижорат соҳасида қўлланилган бўлса, эндиликда туризм, электрон ҳукумат, банк-молия, кутубхона соҳаларига ҳам кириб келмоқда. ТЭТнинг асосий вазифаси объектлар тўплами бўйича фойдаланувчиларнинг фикрларини башоратлаш ва уларга мос (қизиқарли, фойдали) объектларни тавсия этишдан иборат [2]. Қидирув тизимларидан фарқли ўлароқ, тавсия этувчи тизимлар одатда узлуксиз ахборот оқимлари билан ишлайди ва ҳар доим фойдаланувчи тизимдан фойдаланганда унинг манфаатлари ва эҳтиёжларини ўрганиб профилда сақлаб боради. Натижада, ТЭТ узок муддатли қизиқишлар асосида маълумотларни ажратиш олишга интилади.

ТЭТ бу фойдаланувчининг манфаатларига мос бўлган объектларни таклиф этувчи автоматлашган восита ҳисобланади ва у фойдаланувчилар ва объектларни ўз ичига олади. Фойдаланувчи ТЭТнинг моҳиятини акс эттириб, ундан фойдаланувчи ҳисобланади. Объектлар эса фойдаланувчига моддий ёки рақамли кўринишда тавсия этилувчи элементлар бўлиши мумкин [3]. Барча элементлар ўз хусусиятларига эга деб ҳисобланади

ва улар ўхшаш ёки фарқли бўлиши мумкин. Масалан, элемент сифатида ўзига хос хусусиятларга эга бўлган маҳсулотлар, автомобиллар, кино ёки мусиқалар қаралиши мумкин.

ТЭТ фойдаланувчининг олдинги харакатларини ўрганади ва фойдаланувчи учун катта ҳажмдаги ахборотлар массивидан долзарб ва аниқ ахборотларни тавсия қилади. Бунинг учун ТЭТ объект хусусиятларидан ва фойдаланувчининг олдинги сўровларини ўз ичига олган фойдаланувчи профилидан фойдаланади. Шунинг учун тавсияларни шакллантиришда фойдаланувчиларнинг хоҳиш ва эҳтиёжлари муҳим мезон бўлиб ҳисобланади.

Бундан ташқари ТЭТ фойдаланувчининг илгари фойдаланган объектлари, уларга нисбатан муносабатларини ҳам ҳисобга олади. Шу сабабли бундай тизимлар бир томондан фойдаланувчининг қимматли вақтини тежашга имкон бериб, ахборот манбасини қидириб топишнинг аниқлигини оширса, иккинчи томондан ахборот тизимининг нуфузини оширади. Шунингдек, ТЭТ тобора кучайиб бораётган ахборот юкланиши муаммосига қарши курашишда самарали ечимлардан бири бўлиши мумкин.

ТЭТ асосан фойдаланувчилар филлари, объектлар, тавсияларни шакллантириш усуллари, тавсияларни олган фойдаланувчилар томонидан тақдим этилган баҳолар тўплами каби компонентлардан ташкил топган. Ҳозирда ТЭТнинг демографик маълумотлар асосида филтрлаш, ҳамкорликда филтрлаш, контент асосида тавсия этиш, гибрид усулида тавсия этиш, билимларга асосланган филтрлаш, тэгларга асосланган филтрлаш, хотираларга асосланган филтрлаш каби турлари мавжуд.

Демографик маълумотлар асосида филтрлаш ТЭТнинг дастлабки ёндашувларидан бўлиб, у фойдаланувчининг хоҳиш ва эҳтиёжларини аниқлаш ва тавсияларни шакллантириш учун фойдаланувчи ҳақидаги демографик маълумотларга таянади. Бундай маълумотларга фойдаланувчининг жинси, ёши, яшаш ҳудуди каби шахсий сифатлари кириши мумкин [4].

Ҳамкорликда филтрлаш усули хоҳиш ва эҳтиёжлари ўхшаш фойдаланувчиларни аниқлаш ҳамда улардан бири афзал деб ҳисоблаган объектни бошқаларига тавсия этиш ғоясига асосланган. Бунда объектнинг баҳоси фойдаланувчилар томонидан берилган кийматларга боғлиқ бўлади [5].

Контент асосида тавсия этувчи тизимлар эса аввал бир хил хусусиятларга эга бўлган объектларни аниқлаш ҳамда агар муайян фойдаланувчига уларнинг бири маъқул келса қолганларини ҳам тавсия этишга асосланган [6].

1-расм. Тавсия этиш тизимининг ишлаш тамойили

Маълумки, ТЭТ фойдаланувчилар ва объектларнинг хусусиятларига асосланади ва бундай тизимларнинг самарадорлиги ушбу омилларнинг қандай тасвирланишига боғлиқ. Ҳар икки омил ҳам фойдаланувчига тавсияларни индивидуаллаштиришда муҳим рол ўйнайди ва улар субъектив ва ноаниқдир. Бу эса тизимда ноаниқликлар билан ишлаш муаммосини келтириб чиқаради. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу ноаниқликлар объектнинг хусусиятларини ифодаловчи даражаларга эга. Электрон кутубхона ресурсларида масалан бундай ўзига хослик манбанинг долзарблиги бўлиб, у “юқори”, “ўрта” ва “паст” даражаларга эга бўлиши мумкин.

Фойдаланувчи ва объектлар ҳақидаги ахборотларнинг нотўлиқлиги ва ноаниқлиги шароитида ТЭТни қуриш учун норавшан мантиқ элементларидан фойдаланиш мумкин [7], [8]. Бу нафақат ноаниқликни мантиқий моделлаштиришга ёрдам беради, балки ТЭТни ишлаб чиқиш учун навбатдаги асос бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунда ТЭТларда фойдаланувчилар ва объектлар ҳақидаги ноаниқлик ва нотўлиқликни бошқариш учун Байес тармоқлари, нейрон тўрлар, генетик алгоритмлар ва норавшан моделларни қўллаш бўйича қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда.

ТЭТда фойдаланувчилар профилларини яратишдаги аниқлик муҳим аҳамиятга эга. Фойдаланувчига керак бўлган ва керак бўлмаган маълумотларни аниқлаш учун унинг хоҳиш ва манфаатларини ўрганиш зарур. Бунинг учун қуйидаги икки хусусият эътиборга олиниши керак:

- Фойдаланувчининг профилини лойиҳалашда унинг динамик хусусиятга эга бўлишини ҳисобга олиш. Чунки фойдаланувчининг қизиқишлари вақт ўтиши билан ўзгариб боради ва бу профилда фойдаланувчининг ҳаракатлари асосида акс этиши керак. Демак, ТЭТда машинали ўқитиш модули бўлиши керак.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

- Фойдаланувчининг профилини яратиш ва янгилаш жараёни фойдаланувчининг минимал иштироки билан амалга оширилиши керак.

ТЭТдаги энг асосий жараён бу ўхшаш объектларни ёки ахборот эҳтиёжлари ўхшаш бўлган фойдаланувчиларни аниқлаш жараёни ҳисобланади. Муайян фойдаланувчига унинг эҳтиёжларига мос объектни тавси этиш учун фойдаланувчининг объектларга билдирган муносабатлари, яъни ўз эҳтиёжларига мослиги бўйича баҳолар мавжуд бўлиши керак. Сўнгра ушбу баҳолар таҳлил этилади ва аниқ тавсиялар ишлаб чиқилади. 1-жадвалда ТЭТнинг энг кенг тарқалган контентга асосланган ҳамда ҳамкорликда филтрлашга асосланган турларида ўхшашликни аниқлаш ҳам рейтинг баҳоларини йиғиш жараёнларининг қиёсий таҳлили келтирилган.

1-жадвал

ТЭТда ўхшашликни аниқлаш ҳамда рейтинг баҳоларини йиғиш жараёнларининг қиёсий таҳлили

	Контенга асосланган ТЭТ	Ҳамкорликда филтрлашга асосланган ТЭТ
Ўхшашлик даражасини аниқлаш	Ўхшашлик даражаси янги манбалар ва фойдаланувчи илгари баҳолаган бошқа манбалар ўртасида аниқланади.	Ўхшашлик даражаси янги фойдаланувчи профили манбаларга боғлиқ бўлмаган ҳолда бошқа фойдаланувчилар профили ўртасида аниқланади.
Рейтинг баҳоларини йиғиш	Рейтинглар тавсия қабул қилаётган фойдаланувчига тақдим этилади.	Рейтинглар бошқа фойдаланувчиларга юборилади.

ХУЛОСА

Электрон кутубхоналар учун тавсия этиш тизимларининг ишлаб чиқилиши фойдаланувчилар билан бир қаторда кутубхонанинг ўзи учун ҳам қатор енгилликларни тақдим этиши мумкин. Электрон кутубхонанинг барча фойдаланувчилари даражасида ахборот эҳтиёжларни таҳлил қилиш орқали кутубхона фондини бутлаш самарадорлиги ошириш мумкин. Бундан ташқари фойдаланувчилар ўзларига керак бўлган ахборот манбасини аниқ билганлиги сабабли кутубхоначининг фойдаланувчи эҳтиёжидаги манбани излаб топишдаги қийинчиликлар камаяди.

REFERENCES

1. Cox, A. (2023). How artificial intelligence might change academic library work: Applying the competencies literature and the theory of the professions. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74 (3), 367– 380. <https://doi.org/10.1002/asi.24635>
2. Jain, Amita & Gupta, Charu. (2018). Fuzzy Logic in Recommender Systems. 10.1007/978-3-319-71008-2_20.
3. D. Kotkov, S. Wang, J. Veijalainen, A survey of serendipity in recommender systems. *Knowl. Based Syst.* 111, 180–192 (2016)
4. W. X. Zhao, S. Li, Y. He, L. Wang, J.-R. Wen, and X. Li. Exploring demographic information in social media for product recommendation. *Knowledge and Information Systems*, 49(1):61–89, 2015.
5. P. Verma and S. Sharma, "Artificial Intelligence based Recommendation System," 2020 2nd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

-
- Networking (ICACCCN), Greater Noida, India, 2020, pp. 669-673, doi: 10.1109/ICACCCN51052.2020.9362962.
6. Ali Ghannadrad, Morteza Arezoumandan, Leonardo Candela and Donatella Castelli. Recommender Systems for Science: A Basic Taxonomy, IRCDL 2022: 18th Italian Research Conference on Digital Libraries, February 24–25, 2022, Padova, Italy
 7. Zhu, Wenqiang. (2020). Topic recommendation system using personalized fuzzy logic interest set. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*. 40. 1-11. 10.3233/JIFS-189329.
 8. M. Rakhmatullaev and S. Normatov, "Expert system with Fuzzy logic for protecting Scientific Information Resources," 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/AICT50176.2020.9368598.